

SANOAT KORXONALARIDA TEXNOLOGIK YANGILANISH VA MODERNIZATSIYANI TA’MINLOVCHI INNOVATSION MEXANIZMLAR

Maxkamova Shaxruza Bahodir qizi

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17930796>

***Annotatsiya:** Ushbu tezis sanoat korxonalarida texnologik yangilanish va modernizatsiya jarayonlarining mohiyati, ularni ta’minlovchi innovatsion mexanizmlar tizimi hamda samaradorlikni oshirish yo’nalishlarini ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamlashtirish, energiya samarador texnologiyalar, innovatsion boshqaruv usullari, texnologiyalar transferi, R&D faoliyati va kadrlar salohiyatini rivojlantirishning sanoat rivojlanishiga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, texnologik yangilanish samaradorligini baholash mezonlari ko’rsatilib, korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion yondashuvlarning o’rni asoslab beriladi.*

***Kalit so’zlar:** texnologik yangilanish, modernizatsiya, innovatsion mexanizmlar, texnologik yangilanish samaradorligini oshirish.*

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishi ularning texnologik salohiyatini doimiy ravishda yangilab borish va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish darajasi bilan bevosita bog’liqdir. Chunki ishlab chiqarishning eskirgan texnik bazasi va past innovatsion faollik darajasi korxonani raqobatbardoshligini pasaytiradi, mahsulot tannarxini oshiradi hamda resurslardan foydalanish samaradorligini kamaytiradi¹.

Mazkur jarayonlarning asosiy maqsadi — korxonaning **barqaror iqtisodiy o’sishini, resurs tejamkorligini, mahsulot sifati va raqobatbardoshligini** ta’minlashdan iboratdir. Texnologik yangilanish va modernizatsiya natijasida ishlab chiqarish jarayonlari yanada moslashuvchan, ekologik xavfsiz va samarali shaklga ega bo’ladi.

O‘zbekiston sharoitida ham texnologik yangilanish sanoatni diversifikatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va import o‘rmini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, Navoiy kon-metallurgiya kombinati (NKMK), Olmaliq KMK, “O‘zAuto Motors” va boshqa yirik korxonalarda amalga oshirilayotgan modernizatsiya dasturlari zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

Texnologik yangilanish va modernizatsiya tushunchasining nazariy asoslari

Sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta’minlashda texnologik yangilanish va modernizatsiyaning o‘rni beqiyosdir.

Texnologik yangilanish — bu sanoat korxonalarida yangi texnika, ilg‘or texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar, raqamli boshqaruv vositalari va innovatsion ishlab chiqarish usullarini joriy etish jarayonidir².

¹ Karimov A.K. Sanoat iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 224 b.

² Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1998.

Texnologik yangilanish modernizatsiyaning ajralmas qismi bo‘lib, korxonaning innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning asosiy omillaridan biridir.

Modernizatsiya — bu ishlab chiqarish jarayonlari, texnologik infratuzilma, uskunalar, boshqaruv tizimi va tashkilotning umumiy ishlab chiqarish salohiyatini zamonaviy talablarga mos ravishda qayta tashkil etish va takomillashtirish jarayonidir³.

Modernizatsiya quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

- mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini rekonstruksiya qilish;
- energiya tejamkor va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish;
- ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida boshqaruv tizimini takomillashtirish;
- korxonani raqamli transformatsiya talablariga moslashtirish.

Modernizatsiya korxonaga raqobatbardoshligini oshiradi, mahsulot sifatini yaxshilaydi va ishlab chiqarish barqarorligini ta’minlaydi.

Innovatsion mexanizmlar — bu sanoat korxonalarida innovatsion jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, moliyalashtirish va amalga oshirishni ta’minlaydigan tashkiliy, iqtisodiy, texnologik, institutsional va ijtimoiy vositalar majmuasidir⁴.

Innovatsion mexanizmlar turlari quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

Innovatsion mexanizm turi	Tavsifi
Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar	Resurslardan samarali foydalanish, boshqaruv tizimini optimallashtirish, iqtisodiy rag‘batlantirish va motivatsiyani kuchaytirish orqali innovatsion jarayonlarni qo‘llab-quvvatlaydi.
Texnologik mexanizmlar	Yangi texnika va texnologiyalar, avtomatlashtirish, robototexnika, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik jarayonlarni takomillashtirishni o‘z ichiga oladi.
Institutsional mexanizmlar	Davlat siyosati, qonunchilik, texnoparklar, biznes-inkubatorlar, innovatsion infratuzilma va muvofiqlashtiruvchi institutlar faoliyatiga asoslanadi.
Raqamli innovatsion mexanizmlar	IoT, sun‘iy intellekt, Big Data, raqamli avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va raqamli transformatsiyani ta’minlaydi.
R&D va texnologiyalar transferi mexanizmlari	Ilmiy-tadqiqotlar, tajriba-konstruktorlik ishlanmalari, universitet–sanoat hamkorligi, xorijiy texnologiyalarni transfer qilish orqali texnologik yangilanishni jadallashtiradi.

Texnologik yangilanishni ta’minlovchi innovatsion mexanizmlar tizimi

Sanoat korxonalarida texnologik yangilanishni amalga oshirish — bu ishlab chiqarish jarayonlarini texnik va texnologik jihatdan takomillashtirish, yuqori samaradorlikka ega uskunalar va raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali korxonaning raqobatbardoshligini oshirishni anglatadi. Bunday jarayonning muvaffaqiyati, eng avvalo, **innovatsion**

³ Fatxutdinov R.A. Innovatsion menejment. – Moskva: INFRA-M, 2019. – 412 b.

⁴ Xaitov A.X., Ibragimov B.I. Innovatsion iqtisodiyot asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.

mexanizmlar tizimining samarali faoliyatiga bog‘liq. Texnologik yangilanishni ta‘minlovchi innovatsion mexanizmlar tizimi — bu bir-biri bilan integratsiyalashgan **tashkiliy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, institutsional va raqamli mexanizmlar** majmuasidir. Bu mexanizmlar uyg‘unlashganda sanoat korxonasi: modernizatsiyalangan ishlab chiqarish quvvatlariga ega bo‘ladi, raqobatbardoshligi oshadi, innovatsion faoliyat barqarorlashadi, mahsulot sifatini yuqori darajaga ko‘taradi⁵.

Texnologik yangilanish samaradorligini oshirish yo‘nalishlari

Sanoat korxonalarida texnologik yangilanishning samaradorligini oshirish zamonaviy ishlab chiqarishning asosiy talablaridan biridir. Innovatsion texnologiyalarga o‘tish jarayoni faqatgina yangi uskunalarni xarid qilish bilan emas, balki ishlab chiqarishning barcha bo‘g‘inlarida kompleks o‘zgarishlarni amalga oshirish bilan bog‘liq. Samaradorlikni oshirish quyidagi asosiy yo‘nalishlar orqali ta‘minlanadi:

Samaradorlikni oshirish yo‘nalishlari	1. Ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish (Industry 4.0)
	2. Energiya tejamkorligi va resurs samaradorligi texnologiyalariga o‘tish
	3. Innovatsion boshqaruv tizimlarini takomillashtirish
	4. Kadrlar salohiyatini rivojlantirish va innovatsion kompetensiyalarni yaratish
	5. Innovatsion hamkorlik va texnologiyalar transferini kuchaytirish
	6. Texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar asosida modernizatsiya samaradorligini baholash
	7. Sifat infratuzilmasini takomillashtirish
	8. Raqobatbardosh innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish

Texnologik yangilanish samaradorligini oshirish — bu ko‘p komponentli tizim bo‘lib, unda: raqamlashtirish, energiya samaradorligi, boshqaruvni modernizatsiya qilish, innovatsion kadrlar tayyorlash, ilmiy-texnik hamkorlik, sifat infratuzilmasi kabi yo‘nalishlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq. Ularni kompleks qo‘llash sanoat korxonalarida barqaror rivojlanish, samaradorlikning oshishi va raqobatbardoshlikning kuchayishini ta‘minlaydi.

Xulosa

Texnologik yangilanish sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini ko‘tarish va bozordagi o‘zgaruvchan talab sharoitlariga moslashishning eng muhim omillaridan biridir. Zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini yangilaydi, balki korxonaning innovatsion salohiyatini mustahkamlaydi, resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi va mahsulot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish esa innovatsion mexanizmlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Tashkiliy-iqtisodiy, texnologik, institutsional va raqamli mexanizmlarning uyg‘un qo‘llanishi korxonaga yangi texnologiyalarni samarali joriy etish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, R&D faoliyatini rivojlantirish hamda yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar yaratish imkonini beradi.

Natijada, texnologik yangilanish va innovatsion mexanizmlarning kompleks qo‘llanishi sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi, eksport salohiyatini oshiradi va iqtisodiyotning innovatsion transformatsiyasiga turtki beradi. Shu bois, texnologik

⁵ Dosi G., Nelson R., Winter S. The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities. – Oxford University Press, 2000.

modernizatsiyani ustuvor strategik yoʻnalish sifatida belgilash – zamonaviy sanoat taraqqiyotining muqarrar talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov A.K. Sanoat iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020
2. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1998.
3. Fatxutdinov R.A. Innovatsion menejment. – Moskva: INFRA-M, 2019.
4. Xaitov A.X., Ibragimov B.I. Innovatsion iqtisodiyot asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Dosi G., Nelson R., Winter S. The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities. – Oxford University Press, 2000
6. International Energy Agency. **Energy Efficiency 2023**. – Paris: IEA Publications, 2023.